

TARIX DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Yuldasheva Hurmatoy

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi
7-son maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabda tarix darslari orqali o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash metodlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlari: vatanparvarlik g‘oyasi, metodlar, “Kichik guruhlarda ishlash” metodi, “Menyu” metodi.

Bugungi kunda, yangi texnika, yangi texnologiyalar asrida jamiyatimiz madaniyatining umumiy darajasi pasayib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Insonning tijorat, moddiy ehtiyojlari, mo‘l-ko‘l yashash istagi birinchi o‘ringa chiqadi, bu farovonlikka erishilganligi haqida o‘ylamasdan iloji yo‘q. Natijada jamiyatda axloqiy qadriyatlar yo‘qoladi, ma’naviyat tanqisligi paydo bo‘ladi.

Vatanimiz tarixi shundan dalolat beradiki, hamma davrlarda ham xalqni birlashtirishga qaratilgan qiyinchilik va mashaqqatlarni yengib o‘tishga yordam beruvchi bog‘lovchi omillardan biri vatanparvarlik bo‘lgan.

Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va fuqarolik shakllanishi muammosi bugungi kunda mamlakatimiz davlati, jamiyati va ta’lim muassasalarining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Maktab o‘quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash o‘quvchilarda yuksak vatanparvarlik ongini, o‘z vataniga sadoqat tuyg‘usini, vatan manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha o‘z fuqarolik burchi va konstitutsiyaviy majburiyatlarini bajarishga tayyorligini shakllantirishga qaratilgan tizimli va maqsadli faoliyatdir.

Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi shaxsda fuqarolik mas’uliyatining, ma’naviyatning yuksak ijtimoiy faolligini rivojlantirish, ularni ijodiy jarayonda, Vatan manfaatlari yo‘lida namoyon etishga qodir ijobiy qadriyatlar va fazilatlarga ega shaxsni shakllantirishdir..

Tarix darslari o‘quvchilarda fuqarolik, vatanparvarlik tuyg‘ularini tarbiyalashga hissa qo‘shishga qaratilgan. O‘quvchi vatan g‘oyasini o‘zlashtirib, unga mehr-muhabbat, ishtiyoq, uning buguni va kelajagi haqida qayg‘urish, o‘z qadr-qimmatini ko‘taradi, vatan qahramonlaridek bo‘lishga intiladi. Tarix darslarida vatan qahramonlarining jasoratlari, xalqning ajnabiy bosqinchilarga qarshi qahramonona kurashi, olimlar, iste’dod sohiblari – vatandoshlarning erishgan yutuqlari tarix darslarida bolalar uchun vatanparvarlikning ajoyib namunasi. Deyarli hech bir tarix darsi munosib shaxslarni o‘rganmasdan o‘tmaydi. Qahramonlarning jasoratlarini

ochib berish, o'quvchilarni olis ajdodlarimiz va yaqin o'tmishdoshlarimiz nima uchun vatan manfaati yo'lida o'z boyligini, muhabbatini, hayotini fido qilganliklarini anglab etishlari zarur.

Taraqqiyotning tarixiy jarayoni tushuntirilar ekan, ular tasavvurida ibtidoiy odamlar hayoti to'g'risida ko'rsatmali qurolsiz tushuncha hosil bo'lmaydi. Insoniyat taraqqiyotining ibtidoiy davrini faqat ushbu davr yodgorliklarini ko'rsatish yoki rangli rasmlardan foydalanish orqali tushuntirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada O'zbekiston tarixi muzeyi yoki boshqa shahar va tuman o'lkashunoslik muzeylariga ekskursiya uyushtirish, o'quvchilarning haqiqatni aniq va to'liq to'g'ri fikrlashlarini ta'minlaydi. Ekskursovod Teshiktosh g'oridan, Oqtosh, Xo'jakent, Quyi Bo'zsuv manzilgohlaridan topilgan qadimgi tosh davriga oid tosh qurollari bilan tanishtiradi. Bu vaqtda yashagan odamlar ovchilik, meva yig'ish, yemishbob ildizlar topish bilan xayot kechirganlarini so'zlab «ov», «termachilik» rasmlarini ko'rsatadi. Shundan so'ng o'quvchilar diqqati Teshiktosh va Oqtosh g'orlarining kesma suratlariga jalb qilinadi, so'ngra eramizdan avvalgi XII – VII ming yillarga oid o'rta asr materiallariga e'tibor qaratiladi. Bu paytda odam o'q – yoy yasashni bilib, birinchi uy hayvoni – itlarni o'ziga orgatadi. Muzeyda akademik Ya.G'.G'ulomov rahbarligida Buxoro viloyati hududida qazish ishlari olib borilishi natijasida Darbozakir tolit manzilgohida topilgan ko'p miqdordagi mehnat qurollari qo'yilgan. Qamish va yog'ochdan qurilgan bu manzilgoh 30 – 35 kishiga panoh bo'lgan. Shuningdek akademiklar: S.T.Tolstov, Ya.G'.G'ulomov ekspeditsiyalari qazish ishlari olib borilgan Jonbosqal'a manzilgohining chayla maketi berilgan. O'quvchilarga chaylaning maketi ko'rsatilib, uning o'rtasida muqaddas hisoblangan gulxan yonib to'rganini atrofida ovqat pishiriladigan o'choqlar joylashganini so'zlab qazishmadan chiqqan parranda, baliq, hayvon suyaklari qoldiqlari, loydan yasalgan idish parchalari ko'rsatiladi. Bu kabi ma'lumotlarni o'quvchilar xotirasida bir umrga esda qolishi, turli xil sahnali ko'rinishlar, qiziqarli o'yinli usullar, krossvordlar, guruhlar bilan ishlash, baxs-munozaralar olib borishiga bog'liq.

Kichik guruhlarda ishlash - kichik guruhlarda ishlash o'quvchilarning darsda faolligini ta'minlaydi, har biri uchun munozarada qatnashish huquqini beradi, bir-biridan sinfda o'rganishga imkoni tug'ildi, boshqalar fikrini qadrlashga o'rgatadi.

Menyu - yakka tartidda yoki kichik guruxlar bilan ish olib borishni hohlagan ijodkor o'qituvchiga —Menyul metodidan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda kichik guruh (o'quvchi) ga aniq topshiriq beriladi. Misol, O'zbekiston fuqarolarining huquqlaril tasnifi xilma-xil. o'qituvchi har bir guruh uchun alohida topshiriq tayyorlaydi. 10 minut davomida topshiriq muhokama qilinadi va rasmiylashtiriladi. Bu jadval qo'lda tayyorlanishi ham mumkin yoki javoblar og'zaki og'zaki ham bo'lishi mumkin. Boshqa guruh vakillari savollar berishadi, o'qituvchi esa guruh ishlarini, sardor faoliyatini baholab beradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabda tarix fanini o‘qitish orqali o‘quvchilarda o‘zlari mustaqil va ijodiy fiklashini rivojlantirishga, miliy ong va tafakkurni o‘stirishga, eng asosiysi ma’naviy barkamol shaxsni, haqiqiy vatanparvar insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga ahamiyat berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari.-T.: O‘qituvchi. 2004.
2. J.G‘.Yo‘ldoshev. Ta’lim yangilanish yo‘lida.-T.: O‘qituvchi. 2000.
3. 5-sinf «Jaxon tarixidan hikoyalar» I.Jo‘rayev, M.Lafasov, K. Normatov.

